

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИХОДЧЕНКО Т.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования;

ДОЛГИЙ В.М.,
слушатель магистратуры
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются особенности системы менеджмента качества по отношению к конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности продукции; проводится обзор нормативов конкурентоспособности предприятия, интегральных показателей конкурентоспособности предприятия; изучаются особенности качества продукции. Также в работе исследуется особенность стратегии качества предприятия и её составляющих, которые взаимодействуя между собой способствуют повышению конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: менеджмент качества, конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность продукции, стратегия качества предприятия

FEATURES OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

PRIKHODCHENKO T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
management theory and public administration;

DOLGIY V.M.,
a student of the Magistracy
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the features of the quality management system in relation to the competitiveness of the enterprise and the competitiveness of products; reviews the standards of competitiveness of the enterprise, integral indicators of the competitiveness of the enterprise; examines the features of product quality. The paper

also examines the peculiarity of the quality strategy of the enterprise and its components, which, interacting with each other, contribute to improving the competitiveness of the enterprise.

Keywords: *quality management, enterprise competitiveness, product competitiveness, enterprise quality strategy*

Актуальность. Конкурентоспособность по своей дефиниции применима к услугам, товарам и предприятиям. Основопологающим элементом в жизни компании является конкурентоспособность, находящаяся в непосредственной зависимости от качества работы предприятия в целом, качества продукции, а также от самого качества. Таким образом, можно сформулировать тезис, который заключается в том, что проблема качества и повышения конкурентоспособности критически важны, поскольку качество определяет уровень и статус предприятия на рынке. Изучение и внедрение системы менеджмента качества (СМК) на сегодняшний день стоит в авангарде сфер деятельности предприятия. Качество в наши дни представляет собой инструмент преуспевания и создания конкурентных преимуществ для ведущих международных компаний, данные компании осуществляют выработку культуры качества, которая основана на эффективном руководстве, обеспечении удовлетворённости потребителей и собственных работников.

Анализ последних исследований и публикаций. В ходе выполнения данной работы были рассмотрены работы следующих авторов Селиверстова А.С., Постнова В.В., Уткина Д.Ю. [1], Минько Э.В. [2], Кабдуллиной Г.К., Кабдоллы А. [3], Григорьева Л.Ю., Коришева И.И. [4], Шагаловой Т.В. [5]. Проблематике современной системы менеджмента качества также посвящены работы ученых – Арбузовой Т.А., Володиной Н.Л., Голикова И.А., Елохова А.М., Кожухова В.И., Суровицкой Г.Н., Шмелевой А.Н.

Постановка задачи. Одной из задач по управлению качеством на предприятии является обеспечение соответствия производства разнообразием предъявляемых рынком требований. В случае если предъявляемых требований определяется большое количество и некоторые из них противоречивы, то производитель по собственному усмотрению оценивает относительную важность подобных параметров, среди которых качество, цена, скорость поставки и гибкость. Данные обстоятельства вынуждают предприятие искать различные способы удовлетворения требований рынка. Таким образом, целесообразно выделить, что рынки, где предприятие уже осуществляет или только собирается осуществлять свою деятельность, чаще всего предъявляют трудновыполнимые требования, к примеру, минимальная цена при широком ассортименте и высокой скорости поставки, поставка продукции небольшими объёмами, или высококачественная продукция с низкой ценой и т.п. [1]. В связи с этим следует разграничить два понятия – конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность товара.

Изложение основного материала исследования. В современной литературе «конкурентоспособность предприятия» рассматривается как способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию благодаря умению эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В свою очередь, «конкурентоспособность товара» представляет собой совокупность качественных и стоимостных характеристик, обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности покупателя, которая выгодно отличается от аналогичных товаров-конкурентов.

Эффективность предприятия на уровне рынка выражается в рентабельности продукции, которая определяется отношением прибыли к необходимым для её получения затратам. Соответственно, конкурентоспособность предприятия можно представить, как отношение рентабельности продукции данного хозяйствующего субъекта к средневзвешенной рентабельности продукции по выборке предприятий-конкурентов.

Вышеописанная особенность определяется благодаря нормативам конкурентоспособности предприятия, т.е. путём сравнения показателей предприятия с аналогичными показателями конкурентов. В связи с обозначенной целью создают список конкурентов, мешающих осуществлению стратегии и миссии. Данный список предполагает применение следующих приёмов выбора конкурентов:

1. Выбор ближайших конкурентов. Данный список формируют конкуренты, занимающиеся производством аналогичной продукции, где объём реализации в натуральном и стоимостном выражениях максимально близок соответствующим значениям искомого предприятия. Подобный подход максимально эффективен, если на рынке присутствует монополистическая конкуренция. Как следствие проведённого анализа данного списка будут результаты, касающиеся текущих и позиционных преимуществ (при таком приёме выводы невозможно распространить на отдельную перспективу или применить для формирования стратегических планов). При условии функционирования предприятия в олигополии приоритетным конкурентом может выступить одна компания, соответственно, если конкурент преуспеет, то это непременно отрицательно отразится на деятельности искомого предприятия, и наоборот. Следовательно, при изучении приоритетного/главного конкурента искомое предприятие приобретает возможность получить необходимую и достаточную информацию для разработки и применения мероприятий по противодействию и в тактическом, и в стратегическом уровне.

2. Выбор более мощных конкурентов. Данный приём предусматривает подбор более мощных в финансовом отношении конкурентов, у которых рыночная доля значительно выше анализируемого предприятия. Выбранные конкуренты определяют характер конкурентной борьбы, а также имеют явные конкурентные преимущества. Изучение подобных конкурентов позволяет искомому предприятию проектировать модели эффективного конкурентного поведения и вырабатывать, и подготавливать средства их

осуществления (например, имитация, поиск новых путей, конфронтация с лидером и т.п.).

3. Выбор конкурентов, которые в совокупности владеют значительной суммарной долей рынка. Обычно в данный список входят наиболее представительные предприятия с суммарной долей рынка более 50%, которые определяют тенденции и традиции рассматриваемого рынка. Данный приём является более полным и трудоёмким, чем второй, однако он детализирует выводы относительно конкурентных преимуществ для различных конъюнктурных ситуаций и позволяет разработать определённый спектр мер атакующего, а также оборонительного характера для предприятия.

4. Выбор всех конкурентов в рамках географических границ рынка, что даёт возможность реализовать системный анализ конкуренции в отрасли благодаря полноте и представительности рассматриваемого состава объектов. Итоги подобного системного анализа применяются в целях выявления стратегических конкурентных преимуществ.

5. Выбор всех возможных конкурентов. Кроме уже функционирующих на данном рынке конкурентов в список включают потенциальных конкурентов, которые в ближайшей перспективе могут войти на анализируемый рынок.

Следовательно, в составе нормативов конкурентоспособности предприятия необходимо использовать такие интегральные показатели как: конкурентоспособность факторов внешней среды (экзосреда) предприятия; конкурентоспособность компонентов входа предприятия (информация, сырьё, материалы, комплектующие изделия, новое оборудование и т.д.); конкурентоспособность кадровых ресурсов; конкурентоспособность используемой технологии, применяемого оборудования, разрабатываемых инноваций); эффективность использования ресурсов; конкурентоспособность систем управления; уровень комплексного развития предприятия; конкурентоспособность выпускаемой продукции и её реализации; параметры рынка и конкурентоспособность приоритетных конкурентов.

Вышеобозначенные показатели фокусируют конкурентоспособность предприятия на выходе, т.е. на конкурентоспособности продукции и реализации товаров, которые по своей сути и определяют конкурентоспособность предприятия [2].

Следовательно, важно обозначить, что управление качеством устанавливает, обеспечивает и поддерживает необходимый уровень качества продукции на протяжении её разработки, производства, обращения, эксплуатации и потребления, которые осуществляются путём систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на влияющие на конкурентоспособность продукции, а соответственно и предприятия, условия и факторы. Управление качеством подразумевает проведение экономических, организационных, технических и других мероприятий, направленных на обеспечение на всех стадиях жизненного цикла товара высокого качества продукции (например, маркетинговые

исследования, производство, сбыт и т.д.).

Качество продукции можно представить как совокупность её технических и функциональных свойств, которые в первую очередь нужны потребителям, поскольку качество устанавливает конкурентоспособность продукции, её потребительную и меновую стоимости. Данные характеристики отражены на рис. 1.

Рис. 1. Составляющие уровни качества продукции

Исходя из рис. 1 следует обозначить, что при повышении качества продукции происходит повышение её конкурентоспособности и конкурентоспособности предприятия.

Основополагающие составляющие, которые обеспечивают качество продукции, а также конкурентоспособность предприятия изображены на рис.2.

Рис. 2. Составляющие качества продукции предприятия

Представленные на рис. 2 составляющие качества продукции предприятия по своей сути создают пять уровней качества продукции, которые позволяют предприятию выйти на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией (работой, услугой), которая соответствует установленным требованиям (т.е. сертифицирована и характеризуется

долговечностью, безотказностью, ремонтпригодностью). Кроме того, представленные составляющие (см. рис. 2) благоприятно влияют на организацию массового экспорта при выходе на зарубежные рынки (рис. 3).

Рис. 3. Пять уровней качества продукции

Следующей ключевой особенностью, которую необходимо упомянуть, это – характеристики продуктов, согласно которым предприятие может осуществлять конкурентную борьбу. Характеристики продуктов подразделяются на четыре класса или профили качества:

1. Характеристики качества продукции;
2. Характеристики качества исполнения заказа;
3. Характеристики качества взаимодействия;
4. Характеристики качества компании поставщика.

Данные профили качества образуют матрицу характеристик качества в совокупности с ценностным уровнем (т.е. степенью восприятия продукта), который можно разделить на обязательный, конкурентный и лидерский (инновационный) уровни. Матрица характеристик качества представлена в таблице 1. Представленные ранее уровни качества продукции (см. рис.3), а также характеристики качества (см. табл.1) предопределяют необходимость создания портфеля качества. Портфель качества представляет собой план распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов, которые направлены на обеспечение устойчивого функционирования предприятия в сфере эффективного производства высококачественной продукции или предоставления услуг их потребителям на протяжении длительного периода времени. Задача по управлению портфелем качества сводится к планированию, управлению и контролю за системными процессами предприятия, которые обеспечивают достижение определённых качественных характеристик продукта или услуги. Целью портфеля качества является ориентация стратегии предприятия на оптимизацию качества всей деятельности.

Предпосылка оптимизации качества заключается в соответствующей дифференциации функциональных сфер деятельности предприятия, которые могут ранжироваться в зависимости от важности сферы и её влияния на качество [3; 4].

Матрица характеристик качества

Профиль качества	Уровень ценности		
	Обязательный или минимальный уровень (выполняются базовые требования)	Конкурентный уровень (уровень превосходящий по выполнению стандартные требования)	Лидерский или инновационный уровень (создаётся новый рынок, удовлетворяются новые требования)
Качество продукции	Соответствие устоявшимся требованиям к продукции	Высокие функциональные, технические и эксплуатационные характеристики	Индивидуализация заключающаяся в расширении функциональности и настраиваемых характеристиках
Качество выполнения заказа	Соответствие представлениям сложившихся в отрасли	Превышение в логистике поставок отраслевых стандартов (например, точность, скорость и пр.)	Индивидуализация условий поставки и дополнительные услуги
Качество взаимодействия	Соответствие национальным и региональным традициям	Соответствие лучшим стандартам сервисного качества (например, надёжность, компетентность и т.д.)	VIP-подход к клиентам, среди которых доверительность, индивидуальность, неформальность и пр.
Качество компании-поставщика	Соответствие с законодательством уровня открытости и легальности	Соответствие общепринятым стандартам и критериям оценки поставщиков (например, ISO 9000, отраслевые стандарты, финансовая устойчивость и пр.)	Известность бренда, высокая репутация, соответствие критериям GRI (Global Reporting Initiative)

Таким образом, предприятие приходит к пониманию, что для обеспечения качества продукции следует сформировать механизм, который впоследствии будет исполнять функции контроля и обеспечения соответствия уровня фактического качества продукции установленному. Данный механизм должен состоять из различных инструментов, цель которых в гармонизации качества на каждой стадии жизненного цикла продукции. Внедрение данного механизма или системы менеджмента качества (СМК) предполагает анализ имеющейся системы и построение стратегии качества предприятия, изображённой на рис. 4.

Первым элементом стратегии качества предприятия является стратегия маркетинга, которая помогает определить: рынки, на которых необходимо осуществлять деятельность; на каких сегментах рынка фокусироваться; какие потребители важны для предприятия; определить тип ценообразования; установить каналы сбыта и товародвижения; каким образом предприятие должно продвигать продукцию.

Рис. 4. Стратегия качества предприятия

Второй элемент представляет собой стратегию в сфере технического и организационного развития предприятия, которая реализуется посредством формирования активов, а также реализуется в технологических возможностях, т.е. использование научно-производственного потенциала предприятия оказывает непосредственное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность, представляя собой результативное и значимое средство, нацеленное на завоевание и удержание конкурентных преимуществ.

Третья составляющая проявляется в качестве продукции и её конкурентоспособности, которая сильно зависит от качества поставляемого сырья и режима поставок. Исходя из этого, предприятие должно заняться разработкой и внедрением стратегии взаимоотношений с поставщиками (отдел закупок и снабжения играет непосредственную роль по формированию и выполнению ключевых работ в данной сфере). Стратегия должна преследовать цель – обеспечить максимальную независимость от поставщиков. Примером может быть наличие запасного варианта на случай непредвиденных сбоев в поставках.

Четвёртая составляющая ориентирована на интеллектуальный потенциал, который не менее важен в успехе и процветании компании. Разработка и внедрение СМК опирается на персонал: его уровень подготовки и квалификацию, способность непрерывно учиться и самосовершенствоваться, а также применять знания на практике. При реализации интеллектуального потенциала личные качества персонала играют ключевую роль, среди которых: ответственность, предприимчивость, творческий подход, уважение к коллегам, самоотдача, энтузиазм, толерантность. Содействие данным качествам является ключевым условием для успешного осуществления стратегии управления персоналом.

Заключительный элемент стратегии качества предприятия – это стратегия прозрачного бухгалтерского учёта. Данный элемент входит в стратегию качества предприятия в связи с тем, что планирование и реализация мероприятий по улучшению качества, выделение необходимых ресурсов и специалистов, необходимость анализа и оценки затрат, также связаны с качеством. Для предприятия необходима стратегия прозрачного бухгалтерского учёта, т.к. сформированная прозрачная система даёт определённую стабильность, а также повышает конкурентоспособность предприятия благодаря упрощению процесса подготовки отчётов для пенсионного фонда, налоговых органов и других инстанций.

Разработка и внедрение вышепредставленных стратегий позволяет предприятию создать усовершенствованную организационную структуру, в которой все стратегии работают взаимосвязано. Следствием данных воздействий будет увеличение производительности и прибыли, предприятие сможет закрепиться на новых рынках, удовлетворить потребителей, создав тем самым конкурентные преимущества, которые в свою очередь повысят конкурентоспособность предприятия [3; 5].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итоги, следует заметить, что управление качеством затрагивает все виды деятельности предприятия, а также имеет в наличии методы оперативного характера, которые направлены на реализацию требований к качеству и осуществлению планов по его повышению. Важно отметить, что управление качеством подразумевает под собой контроль качества (на соответствие стандартам, установленным показателям качества), установление отклонений и выработку определённых мер, направленных на устранение и недопущение повторных отклонений и дефектов, кроме того предполагает организацию и контроль их выполнения.

Система менеджмента качеством по своей сути является гибкой, что подразумевает принятие управленческих решений в зависимости от ситуации. Данная система нацелена на своевременное реагирование на происходящие во внешней среде изменения. Цели, которые стоят перед СМК, нацелены на улучшение деятельности, повышение результатов предприятия для того, чтобы обеспечить его конкурентоспособность через настройку на эффективное функционирование в будущем.

Список использованных источников

1. Управление качеством как условие успеха компании в конкурентной борьбе / А.С. Селиверстов, В.В. Постнов, Д.Ю. Уткин [и др.]. [Электронный ресурс] // Экономическая наука и практика: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2018 г.). – Чита: Издательство Молодой учёный, 2018. – С. 48-51. – Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/265/14019>.

2. Минько Э.В. Управление качеством: Учебное пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: СПбГУКиТ, 2010. – Режим доступа: <https://b-ok.org/book/3161270/e2a5b3>.

3. Кабдуллина Г.К., Кабдолла А. Управление качеством как инструмент

обеспечения конкурентоспособности современного предприятия // Проблемы права и экономики. – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://articlekz.com/article/20843>.

4. Григорьев Л.Ю, Корышев И.И. Стратегия компании и цели в области качества // ММК. – 2009. – № 6. – С. 4-9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=30563>.

5. Шагалова Т.В. Качество – основа конкурентоспособности предприятия в период стагфляции // International Journal of Professional Science. – 2016. – № 3. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://scipro.ru/article/01-03-16>.

УДК 330.34.014

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов, представлен методический инструментарий оценки социально-экономического взаимодействия субъектов экономики.

Ключевые слова: социальное партнерство, субъекты экономики, социально-экономическое взаимодействие, показатели социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING SOCIO-ECONOMIC INTERACTION OF ECONOMIC ENTITIES

SUROVTSEVA A.A.,
candidate of economic sciences, associate Professor
at the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the issues of socio-economic interaction of economic entities, presents methodological tools for assessing socio-economic interaction of economic entities.